

JOURNAL OF MARKETING, BUSINESS AND MANAGEMENT

ISSN (E): 2181-3000 Vol. 4 ISSUE 2 JULY 2025

TAHRIRIYAT

Editor in chief

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Executive Secretary

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli
PhD, ass.prof. of department of Marketing SamIES

Preparing for publishing

Narkulova Shakhnoza Shakarbekovna
Ergashev Jakhongir Bakhodirovich
Doctoral students of department of Marketing SamIES

Bosh muharrir

Boyjigitov Sanjarbek Komiljon o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti v.b., PhD

Mas'ul kotib

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li
SamISI Marketing kafedrası dotsenti v.b., PhD

Nashrga tayyorlovchi

Narkulova Shakhnoza Shakarbekovna
Ergashev Jaxongir Baxodirovich
SamISI Marketing kafedrası tayanch doktorantlari

TAHRIR KENGASHI A'ZOLARI

1-sho'ba. Tarmoqlar iqtisodiyoti

Sharipov To'iqin Saidaxmedovich

SamISI O'quv ishlari bo'yicha prorektori, professor v.b., i.f.n.

Shavqiyev Erkin

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası professori, i.f.n.

Artikov Zokir Sayfiddinovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Normurodov Umid Normurod o'g'li

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

2-sho'ba. Menejment va marketing

Alimova Mashhura Toirxonovna

SamISI, "Menejment" kafedrası professori, i.f.d.

Xolmamatov Diyor Haqberdiyevich

SamISI, "Marketing" kafedrası mudiri, professor, i.f.f.d.

Babayev Nasimdjan

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.n.

Usmanova Zumrad Islamovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musayev Bekjon Shukurillayevich

SamISI, "Marketing" kafedrası professori v.b., i.f.f.d.

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Suyunova Kamilla Baxromovna

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Yahyoxonov Niyozxo'ja Bahroil o'g'li

SamISI, "Marketing" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

3-sho'ba. Moliya, pul-kredit va bank

Pardayev Olim Mamayunusovich

SamISI, "Investitsiya va innovatsiyalar" kafedrası professori, i.f.d.

Kurbanova Raxima Jamshedovna

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Shirinov Uchqun Abdusalilovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası mudiri, dotsent, i.f.f.d.

Artikova Shoxida Ilyasovna

SamISI, "Raqamli iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Musinov Dilshod Sultanovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası dotsenti v.b., i.f.f.d.

4-sho'ba. Mehnat va bandlik munosabatlari, xizmat ko'rsatish va servis sohasi

Aslanova Dilbar Xasanovna

SamISI Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, professor, PhD

Qurbanov Jamshed Madjidovich

SamISI, "Servis" kafedrası professori, t.f.d.

Tursunov Farxod Umirzakovich

SamISI, "Menejment" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Sultonov Shodiyor Abduhalilovich

SamISI, "Real iqtisodiyot" kafedrası professori, i.f.n.

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

5-sho'ba. Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit

Pardayev Mamayunus Qarshiboyevich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası professori, i.f.d.

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

SamISI, "Buxgalteriya hisobi" kafedrası mudiri, professor, i.f.d.

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

SamISI, "Boshqa tarmoqlarda buxgalteriya hisobi va audit" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Xoliqulov Anvar Nematovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası mudiri, professor, i.f.n.

Oltayev Shavkat Sobirovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.n.

Raximov Xasan Abdusaitovich

SamISI, "Iqtisodiy tahlil va statistika" kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

6-sho'ba. Nazariya, metodologiya va pedagogika

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası professor, DSc

Samandarov Rustam Do'syarovich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası dotsenti, DSc

Mardiyev To'lg'in Kulibayevich

SamISI, "Tillarni o'qitish" kafedrası mudiri, dotsent, PhD

EDITORIAL COUNCIL:

1-section. Economics

Sharipov Tulkin Saidaxmedovich

PhD, Associate Professor, Vice-Rector for Academic Affairs, SamIES

Shavkiev Erkin

PhD, Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Artikov Zokir Sayfiddinovich

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Normurodov Umid Normurod ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

2-section. Management and marketing

Alimova Mashkhura Toirkhonovna

DSc, Professor of the Department of Management, SamIES

Kholmamatov Diyor Khaqberdievich

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Babaev Nasimdjan

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmanova Zumrad Islamovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Musaev Bekjon Shukurillaevich

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Usmonova Dilfuza Ilxomovna

PhD, Associate Professor of Department of Marketing, SamIES

Suyunova Kamilla Baxromovna

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

Yakhyokhonov Niyozkhuja Bakhroil ugli

PhD, Associate Professor of the Department of Marketing, SamIES

3-section. Finance, money and banking

Pardaev Olim Mamayunusovich

DSc, Professor of Department of Investment and innovation, SamIES

Kurbanova Rakhima Jamshedovna

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

Shirinov Uchkun Abuxalilovich

PhD, Associate Professor of Department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Artikova Shoxida Ilyasovna

PhD, Associate Professor of the Department of Digital economy, SamIES

Musinov Dilshod Sultanovich

PhD, Associate Professor of Department of Real economy, SamIES

4-section. Labor and employment relations, service and service sector

Aslanova Dilbar Khasanovna

PhD, Associate Professor, Vice-Rector for scientific work and innovations, SamIES

Kurbanov Jamshed Madjidovich

DSc, Professor of the Department of Services, SamIES

Tursunov Farxod Umirzakovich

PhD, Associate Professor of the Department of Management, SamIES

Sultonov Shodiyor Abdukhalilovich

PhD, Associate Professor of the Department of Real economy, SamIES

Abduxamidov Sarvar Adxamovich

PhD, Associate Professor of the Department of Tourism, SamIES

5-section. Accounting, economic analysis and audit

Pardaev Mamayunus Karshibaevich

DSc, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Tashnazarov Samiddin Nizamovich

DSc, Professor of Department of Accounting, SamIES

Xudayberdiyev Nemat Umarovich

PhD, Associate Professor of department of Accounting and audit in other industries, SamIES

Xoliqulov Anvar Nematovich

PhD, Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Oltayev Shavkat Sobirovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

Rakhimov Khasan Abdusaitovich

PhD, Associate Professor of the Department of Economic analysis and statistics, SamIES

6-section. Theory, methodology and pedagogy

Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich

DSc, Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Samandarov Rustam Dusyarovich

DSc, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

Mardiyev Tulkin Kulibayevich

PhD, Associate Professor of Department of Teaching languages, SamIES

ISSN (E): 2181-3000 Vol. 4 ISSUE 2 JULY 2025

Publisher: SP Boyjigitov Sanjarbek Komiljon ugli

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

I. TARMOQLAR VA SOHALAR IQTISODIYOTI

1.	Murotkulov H.D. Xazratov A.P.	Biznes faoliyati tahlil qilishning o'ziga xos jihatlari	1/1-1/4
2.	Murotkulov H.D. Xazratov A.P.	Biznes korxonalarini faoliyatini modellashtirishning uslubiy yondashuvlari	1/5-1/10
3.	Sheraliyev A.S.	Barqaror biznes va uning zamonaviy iqtisodiyotdagi o'rni	1/11-1/14
4.	Normurodov U.N. Shadiyeva L.A.	Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish istiqbollari	1/15-1/20
5.	Mamarizoyev J.I.	Global stratification in the 21st century: poverty and socio-economic inequality in world development	1/21-1/26

II. MENEJMENT VA MARKETING

III. MOLIYA, PUL-KREDIT VA BANK

1.	Shirinov A.A.	Banklarda nomoddiy aktivlar auditini takomillashtirish	3/1-3/5
----	----------------------	--	---------

IV. MEHNAT VA BANDLIK MUNOSABATLARI, XIZMAT KO'RSATISH VA SERVIS SOHASI

1.	Saidov N.X.	Restoran xizmatlari ko'rsatish korxonalarida innovatsiyalarni joriy qilish imkoniyatlari	4/1-4/5
----	--------------------	--	---------

V. BUXGALTERIYA HISOBI, IQTISODIY TAHLIL VA AUDIT

1.	Murotkulov H.D. Xazratov A.P.	Biznes faoliyati tahlil qilishda korrelyatsion va regression tahlil	5/1-5/6
2.	Murotkulov H.D. Xazratov A.P.	Korporativ tuzilmalar faoliyatini modellashtirishning uslubiy yondashuvlari	5/7-5/10
3.	Murotkulov H.D. Xazratov A.P.	Korporativ tuzilmalar biznes-jarayonlarida qo'llaniladigan modellar	5/11-5/14

VI. NAZARIYA, METODOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

1.	Sadikov O.B.	Dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish xususiyatlari	6/1-6/5
----	---------------------	---	---------

VI. NAZARIYA, METODOLOGIYA VA PEDAGOGIKA

DARS OLIB BORISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH XUSUSIYATLARI

Sadikov Omon Bobomurodovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida interfaol metodlar, loyiha asosida o'qitish, kompetensiyaviy yondashuv hamda raqamli ta'lim texnologiyalarining ta'lim samaradorligiga ta'siri o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy pedagogik texnologiyalar talabalarning bilimni chuqurlashtirish, ularning mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, kompetensiyaviy yondashuv, loyiha asosida o'qitish, raqamli ta'lim, dars samaradorligi, talaba faolligi, ta'lim sifati.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты эффективного использования педагогических технологий в процессе проведения занятий. В ходе исследования проанализированы интерактивные методы обучения, проектное обучение, компетентностный подход и цифровые образовательные технологии. Полученные результаты показывают, что современные педагогические технологии способствуют углублению знаний студентов, развитию их самостоятельного мышления и практических навыков. На основе исследования разработаны практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Ключевые слова: педагогические технологии, интерактивные методы, компетентностный подход, проектное обучение, цифровое образование, эффективность занятий, активность студентов, качество образования.

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of the effective use of pedagogical technologies in the teaching process. The study examines interactive teaching methods, project-based learning, competency-based approach, and digital education technologies. The results indicate that modern pedagogical technologies significantly enhance students' knowledge, independent thinking, and practical skills. Based on the findings, practical recommendations for improving the educational process are proposed.

Keywords: pedagogical technologies, interactive methods, competency-based approach, project-based learning, digital education, lesson effectiveness, student engagement, education quality.

Kirish. Zamonaviy ta'lim tizimida dars jarayonini samarali tashkil etish va ta'lim sifatini oshirish masalasi ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, globallashuv, raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlanish sharoitida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish o'qitish jarayonining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Shu sababli, dars olib borishda ilg'or pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali talabalarning bilim, ko'nikma va kompetensiyalarini rivojlantirish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonini tizimli, maqsadga yo'naltirilgan va natijaga qaratilgan holda tashkil etishga xizmat qiladi. Ular o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, ta'lim jarayonida faol ishtirokni ta'minlaydi. Ayniqsa, interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, masofaviy ta'lim vositalari hamda innovatsion o'qitish usullari dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

Bugungi kunda pedagogik texnologiyalarni qo'llashda Constructivism yondashuvi muhim metodologik asos sifatida qaralmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, talaba bilimni tayyor holda emas, balki faol o'zlashtirish jarayonida shakllantiradi. Bu esa dars jarayonida muammoli vaziyatlar yaratish, loyiha ishlari tashkil etish, guruhli muhokamalar o'tkazish kabi metodlardan keng foydalanishni talab etadi.

Shuningdek, Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya pedagogik texnologiyalarni qo'llashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, u bilimlarni o'zlashtirishning turli darajalarini – eslab qolishdan tortib, tahlil qilish va yaratishgacha bo'lgan bosqichlarni o'z ichiga oladi. Bu esa o'qituvchidan darsni faqat axborot yetkazish emas, balki talabalarning yuqori darajadagi fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirishni talab etadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, ta'lim tizimida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish orqali dars sifati, talabalarning o'zlashtirish darajasi va ularning mustaqil ta'lim olish qobiliyatini oshirish mumkin. Shu bilan birga, bu jarayon o'qituvchilardan innovatsion yondashuvlarni qo'llash, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish va metodik mahoratini muntazam takomillashtirib borishni talab qiladi.

Mazkur tadqiqot ishining maqsadi dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish xususiyatlarini o'rganish, ularning ta'lim samaradorligiga ta'sirini tahlil qilish hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish va zamonaviy ta'lim muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish masalasi zamonaviy pedagogika fanining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, ushbu yo'nalishda ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogik texnologiyalarni qo'llash ta'lim samaradorligini oshirish, talabalarning faolligini kuchaytirish va ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Pedagogik texnologiyalar nazariyasining shakllanishida John Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. U o'qitish jarayonini faollikka asoslash, talabalarning mustaqil fikrlashini rivojlantirish va real hayotiy vaziyatlarga yaqinlashtirish zarurligini asoslab bergan. Shu bilan birga, Lev Vygotskyning ijtimoiy-madaniy nazariyasi ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlik, muloqot va qo'llab-quvvatlashning ahamiyatini yoritadi.

Kognitiv rivojlanish nazariyasining asoschisi Jean Piaget ta'lim jarayonida bilimlarni bosqichma-bosqich egallash va o'quvchilarning yosh xususiyatlarini hisobga olish zarurligini ta'kidlagan. Ushbu yondashuv pedagogik texnologiyalarni tanlashda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar rivojida Constructivism alohida o'rin egallaydi. Ushbu yondashuvga ko'ra, bilimlar talaba tomonidan faol ravishda shakllantiriladi, o'qituvchi esa yo'naltiruvchi va fasilitator vazifasini bajaradi. Natijada, muammoli o'qitish, loyiha asosida o'qitish va interfaol metodlar keng qo'llanila boshladi.

Pedagogik texnologiyalarni tizimlashtirish va samaradorligini baholashda Benjamin Bloom tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiya muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu model bilimlarni o'zlashtirish darajalarini aniqlash va ta'lim jarayonini yuqori kognitiv bosqichlarga yo'naltirish imkonini beradi.

Shuningdek, zamonaviy davrda pedagogik texnologiyalarni rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni katta. Bu borada UNESCO va OECD tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyalar va tavsiyalar ta'lim jarayonini raqamlashtirish, innovatsion metodlarni joriy etish va uzluksiz ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan.

So'nggi yillarda Salman Khan tomonidan asos solingan Khan Academy kabi platformalar orqali masofaviy ta'lim va individual o'qitish imkoniyatlari kengaytirildi. Bu esa pedagogik texnologiyalarning yangi bosqichga ko'tarilganini ko'rsatadi.

Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham pedagogik texnologiyalarni milliy ta'lim tizimiga moslashtirish, interfaol metodlarni qo'llash va o'qitish samaradorligini oshirish masalalari keng yoritilgan. O'zbekiston sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy izlanishlar davom etmoqda.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar pedagogik texnologiyalarni dars jarayonida samarali qo'llash ta'lim sifatini oshirish, talabalarning bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish hamda ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga mos ravishda tayyorlashda muhim omil ekanligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni kompleks va tizimli ravishda joriy etish bo'yicha qo'shimcha ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurati mavjud.

Tadqiqot metodologiyasi. Mazkur tadqiqotda dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish xususiyatlarini o'rganish uchun kompleks ilmiy-uslubiy yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot metodologiyasi nazariy va empirik usullar uyg'unligiga asoslanib, ta'lim jarayonining samaradorligini aniqlash hamda pedagogik texnologiyalarning amaliy ahamiyatini baholashga qaratildi.

Tahlil va natijalar. Mazkur tadqiqot doirasida dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan foydalanish samaradorligi kompleks tarzda tahlil qilindi. Tahlil natijalari an'anaviy va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan dars mashg'ulotlari o'rtasidagi farqlarni aniqlashga hamda ularning talabalarning bilim va ko'nikmalariga ta'sirini baholashga qaratildi.

Empirik tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, pedagogik texnologiyalar, ayniqsa interfaol metodlar va raqamli vositalar qo'llanilgan darslarda talabalar faolligi va o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Xususan, guruhli ishlash, "case study", loyiha asosida o'qitish va muammoli vaziyatlarni hal etishga qaratilgan mashg'ulotlarda talabalar faol ishtirok etib, bilimlarni chuqurroq o'zlashtirgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, Constructivism asosidagi yondashuvlar dars jarayonida eng yuqori samaradorlikni ko'rsatgan. Ushbu yondashuv orqali talabalar bilimni mustaqil ravishda shakllantiradi, bu esa ularning analitik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada bilimlarning uzoq muddatli saqlanishi ta'minlanadi. O'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra:

talabalarining 70–80 foizi interfaol metodlar orqali o'qitilgan mavzularni yaxshiroq tushunganini bildirgan;

65–75 foiz talabalar loyiha asosida o'qitish ularning amaliy ko'nikmalarini oshirganini ta'kidlagan;

60 foizdan ortiq respondentlar raqamli texnologiyalar dars samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatganini qayd etgan.

Pedagogik texnologiyalarni baholashda Benjamin Bloom taksonomiyasi asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodlar nafaqat bilimlarni eslab qolish darajasida, balki tahlil qilish, sintez qilish va baholash darajasida ham rivojlanishni ta'minlaydi. Bu esa ta'lim sifatining kompleks ravishda oshishiga olib keladi.

An'anaviy dars shakllarida esa talabalar ko'proq passiv tinglovchi sifatida ishtirok etgani, bilimlarning yuzaki o'zlashtirilishi kuzatilgani aniqlandi. Bu esa zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi. Umuman olganda, olib borilgan tahlillar natijasida quyidagi muhim xulosalarga kelindi:

pedagogik texnologiyalar dars samaradorligini sezilarli darajada oshiradi;

talabalarning faolligi va motivatsiyasi kuchayadi;

bilimlar chuqur va barqaror o'zlashtiriladi;

amaliy ko'nikmalar va kompetensiyalar shakllanadi.

Shu bois, dars jarayonida pedagogik texnologiyalardan tizimli va maqsadga muvofiq foydalanish ta'lim sifatini oshirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Xulosa va takliflar. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, dars olib borishda pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshirish, talabalarning bilim darajasini chuqurlashtirish hamda ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. An'anaviy o'qitish usullariga nisbatan zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan darslar

talabalarning faolligi, mustaqil fikrlashi va ijodiy yondashuvini sezilarli darajada oshiradi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, Constructivism yondashuvi asosida tashkil etilgan ta'lim jarayonida talabalar bilimni faol ravishda o'zlashtiradi va real hayotiy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Shuningdek, Benjamin Bloom taksonomiyasi asosida tashkil etilgan baholash tizimi bilimlarni chuqur va tizimli o'zlashtirishni ta'minlaydi. Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

Pedagogik texnologiyalar dars jarayonining samaradorligini oshiradi va o'quv jarayonini tizimli tashkil etishga yordam beradi.

Interfaol metodlar talabalarning faolligini oshirib, ularni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonini moslashuvchan va zamonaviy shaklda tashkil etishga xizmat qiladi.

Loyiha asosida o'qitish talabalarning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar talabalarni mehnat bozoriga tayyorlashda samarali vosita hisoblanadi.

Umuman olganda, pedagogik texnologiyalardan samarali foydalanish ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, talabalarning raqobatbardoshligini oshirish va ularni zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlashda muhim strategik yo'nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. L.R. Djurayeva Talabalarda pedagogik ko'nikmalarni takomillashtirishda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning amaliy asoslari // Inter education & global study. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-pedagogik-ko-nikmalarni-takomillashtirishda-tanqidiy-fikrlashni-rivojlantirishning-amaliy-asoslari>
2. Sh.Sh. Allamov Talabalarning tanqidiy fikrlash qobiliyatini baholash indikatorlari va diagnostikasi // Inter education & global study. 2025. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarning-tanqidiy-fikrlash-qobiliyatini-baholash-indikatorlari-va-diagnostikasi>
3. A.B. Turemuratova Ta'limda pedagogik yondashuvlar asosida o'quvchiyoshlarning kolloborativ ko'nikmalarini rivojlantirish mexanizmlari // Inter education & global study. 2025. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-limda-pedagogik-yondashuvlar-asosida-o-quvchiyoshlarning-kolloborativ-ko-nikmalarini-rivojlantirish-mexanizmlari>
4. N. B. Ismatova Ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan texnologiyalar // Scientific progress. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-qo-llanilayotgan-texnologiyalar>